

Los derechos de libertad frente a la vigilancia estatal.

Mario Alberto Salinas Sáenz.

Resumen:

El presente documento versa sobre los derechos de libertad individual frente a prácticas estatales y privadas de vigilancia y retención de datos. A partir de ello, se observan los derechos a la intimidad, protección de dato, libertad religiosa y de tránsito. A través de la exploración de estos se intenta analizar los límites normativos que han de exigirse al invocar “seguridad nacional”. A la luz de ello, se contraponen un par de antecedentes europeos que son TJUE en Tele2 Sverige (C-203/15) y la del TEDH en Jehovah’s Witnesses of Kryvyi Rih v. Ukraine (App. 21477/10).

Palabras clave: Principio de libertad; Libertad positiva; Libertad negativa; Libertad de expresión; Protección de datos; Libertad religiosa; Libertad de tránsito; Retenes; Proporcionalidad; Estado constitucional.

Introducción.

Los derechos de libertad referido por Aguilera y López son identificados como de múltiples enfoques y dimensiones. Por lo que se genera cierta confusión tanto doctrinaria como en su aplicación jurídica al integrarla en el marco constitucional (2013)

Siendo así, la libertad es un principio dentro de derechos fundamentales a partir del cual existe oportunidad para integrar instrumentos de interpretación. A lo que los autores distinguen entre libertad positiva, citando a Peces Barba, como “la capacidad de hacer algo” (Aguilera Portales & López Sánchez, 2013, p. 271) en la que se encuentre libre de obstáculos para ejercerla; y la negativa, citando a Bobbio, como aquella en que “un sujeto tiene la posibilidad de obrar o de no obrar, sin ser obligado a ello o sin que se lo impidan otros sujetos” (Aguilera Portales & López Sánchez, 2013, p.271)

Conforme a tales bases se originan demás derechos que se le derivan que resultan susceptibles a clasificarse y estimarse frente al ejercicio del poder público para limitarlo bajo la consigna de seguridad nacional.

Contenido.

La libertad, en su sentido más amplio se encuentra contrapuesta a la esclavitud. La prohibición de esta es la mayor expresión para garantizar el derecho fundamental a la libertad (Aguilera Portales & López Sánchez, 2013, p. 272). A partir de ello, se ha de estimar que no por ser abolida, se eliminan prácticas de discriminación o marginación. Con lo que subsisten tensiones entre la disposición normativa y la realidad.

Una de las formas de ejercer la libertad, lo es a través de la libre expresión. Este, su ejercicio es “uno de los pilares fundamentales... del derecho a la libertad de expresión” (Aguilera Portales & López Sánchez, 2013, p. 278). Este se expresa tanto en “el derecho a expresar el

pensamiento propio” como “a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole” (Aguilera Portales & López Sánchez, 2013, p. 279).

Así mismo, los autores reconocen que el derecho de acceso a la información pública puede verse restringido, según jurisprudencia de la Suprema Corte, por límites como la seguridad nacional, intereses público y particulares y la protección de datos personales (Aguilera Portales & López Sánchez, 2013, p. 294). De ahí que, tales restricciones han justificarse bajo premisas de proporcionalidad, a fin de que sean adecuadas y necesarias con el fin de que sean justificadas las afectaciones a los titulares de derechos.

Siendo así, cualquier política de vigilancia, que opere bajo razones públicas, debieran de someterse a estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad como “técnica para la restricción o limitación de este derecho fundamental” (Aguilera Portales & López Sánchez, 2013, p. 294).

Adicionalmente, el desarrollo del derecho de protección de datos conlleva el riesgo de que sean recabados por terceros. Por ello, continúan los autores, los legisladores han de prevenir las formas en que se habrían de recolectar a fin de que su disposición sea adecuada. Los autores mencionan ejemplos que ilustran la dimensión de la vigilancia y retención de información como en caso de Google al captar dato a mediante *Street View*, lo que conllevó a sanciones para dicha empresa (Aguilera Portales & López Sánchez, 2013).

En cuanto a la libertad de tránsito, Aguilera Portales y López Sánchez critican que la SCJN no haya analizado frontalmente el ejercicio de circular libremente, pues se debieran de incluir los instrumentos externos para hacerlo (2013). En este caso, no se estudió la transgresión del derecho constitucional, por no tener alcances del medio de transporte. De este modo, se podría estimar, los retenes son una forma de control estatal presencial que puede presentar diversas escalas. Por lo que, analizar los alcances de los retenes frente a la libertad de tránsito se obtiene una óptica de justificación de límites a la libertad.

La sentencia Tele2 Sverige desarrolla argumentos sobre la retención de datos de comunicaciones. En ella se afirma que las medidas que interfieren con derechos de privacidad y la protección de datos deben respetar el principio de proporcionalidad y limitarse a lo estrictamente necesario. El Tribunal sostiene que una retención indiscriminada excede lo estrictamente necesario. Ello puesto que afecta a la generalidad de personas que no se encuentran relacionadas a la comisión de delitos graves (TJUE, 2016).

Conclusión

El derecho de la libertad es una premisa compatible con los estándares europeos que refieren que la restricción de libertades exige proporcionalidad y control. Especialmente cuando se trata de información y datos.

La protección de datos personales se justifica como respuesta a riesgos de recolección de manera ilimitada, por lo que se exige precisión legislativa. En contraste, el criterio sobre libertad en retenes examinado por la SCJN muestra que la vigilancia física debe evaluarse más por sus garantías que se salvaguarda el interés público.

Así, el derecho de la libertad limitado a la vigilancia y la retención de datos sólo pueden legitimarse si pasan por un escrutinio de legalidad, estricta necesidad y proporcionalidad a fin de que se prevengan abusos bajo la etiqueta de “seguridad nacional”.

Referencias.

- Aguilera Portales, R., & López Sánchez, R. (2013). *Derechos fundamentales* (Cap. VI, “Los derechos de libertad”, pp. 308–361 según índice). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18220927>
- Court of Justice of the European Union. (2016). *Tele2 Sverige AB v Post- och telestyrelsen* (Case C-203/15). EUR-Lex. Párrs. 94–96; 102–106; 107–110; 112; 114 . (Nota: esta sentencia no proporciona DOI; se cita por identificador CELEX/Caso.)